

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6100161>

КУНГАБОҚАР НАВЛАРИ ВА Ғ ЎСИМЛИКЛАРИДА БАРГ ОҒИЗЧАЛАРИ КЎРСАТКИШЛАРИНИНГ ЎЗГАРУВЧАНЛИГИ

Узакова Алтынай Женисбай қызы

*қишлоқ хўжалиги экинлари селекцияси ва
уруғчилиги таълим йўналиши 2-курс талабаси.*

Айтжанов Бахытжан Узақбаевич,

қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, катта илмий ходим.

*Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва
агротехнологиялар институти, Нукус ш., Узбекистан*

Аннотация: Республикамизда кам сув талаб этадиган, сув танқислигига барҳам беришда қурғоқчиликка чидамли қишлоқ хўжалиги экинлари хусусан, кунгабоқар навларини яратиш ўсимликлар генетикаси ва селекциясининг асосий йўналишларидан бири ҳисобланади. Дурагайлаш ва танлаш янги навларни яратишнинг асосий омили бўлиб, кўп жиҳатдан танланган чатиштириш услублари ва бошланғич ашёларнинг генотипига боғлиқ бўлади. Бунда турли тупроқ-иқлим, гидро-мелиоратив минтақалари учун кунгабоқарнинг турли ноқулай шароитларига, қурғоқчиликка чидамли, қимматли хўжалик белгиларини намоён этадиган, кунгабоқарнинг тезпишар, маҳсулдор ва юқори мойдор навларини яратиш ҳамда уруғчилигини яхшилаш долзарб ҳисобланади.

Калит сўзлар: кунгабоқар, морфофилиологик, барг оғизчалари, қурғоқчиликка чидамлилиқ, уруғ маъзи, тезпишарлик, жипслашиш, ўзгарувчанлик, гибридологик таҳлил.

Кириш. Кунгабоқар ер юзида экиладиган майдони ва озиқ-овқат саноатида қўлланиши бўйича етакчи ўринлардан бирини эгаллайди ва унинг уруғида сақланадиган (56% гача) мойи экологик тоза маҳсулот ҳисобланади. Бу мойни истеъмолда фойдаланиш учун доғламаса ҳам бўлади. Сўнгги йилларда кунгабоқар ўстириладиган давлатларда кунгабоқарнинг навига нисбатан, бу экиннинг дурагайлари катта майдонларда ўстирилмоқда. Кунгабоқарнинг дурагайларида навларга нисбатан 20-30% юқори ҳосил етиштирилади.

С.Тухтаева, О.Р. Файзиев, М. Асанбаева [1] ларнинг айтишларича кунгабоқар яшил ўсимликлардан бўлиб, барги ўсимликларнинг энг муҳим органларидан бири,

яъни фотосинтез ва транспирацияни бажара олади. Барглари ҳаводан карбонат ангидрид газини ва илдиз орқали тупроқдан сувни сўриб олиб, қуёш энергияси таъсирида органик моддалар ҳосил қилади, ҳавога эса соф кислород ажратиб чиқаради. Ёзнинг иссиқ кунлари буғланган сув ўсимликларни қизиби кетишдан сақлайди. Барги ўсимликларнинг ташқи шароитига мосланиш органи бўлиб хизмат қилади.

Т.Э.Остонақулов, Н.Х.Халилов, М.Қ.Луков, С.Т.Санаев [2] ларнинг изланишларича кунгабоқар суғоришга талабчан экин. Кунгабоқарни юқори агрофонда ўстириш ва тупроқ намлигини дала нам сиғимига нисбатан 70-80 % бўлишини таъминлаш асосида ҳосилдорлик 20-25 % ошади. Мойли кунгабоқар 1ц уруғ ҳосил қилиш учун 175-185 т сув сарфлайди.

Тадқиқот натижалари ва уларнинг таҳлиллари. Тадқиқотлар жараёнида кунгабоқарнинг бошланғич манба сифатида ирсий жиҳатдан келиб чиқиши турлича бўлган оддий ва мураккаб F_2 дурагайлар ўрганилди. Бунда оддий ва мураккаб F_2 дурагайларида муҳим морфофизиологик белгиларнинг ирсийлиниши ва ўзгарувчанлик кўлами ота-она шакллари билан ўзаро таққослаб ўрганилади.

Ўсимликлар физиологиясида ўсимлик даражасидаги транспирация жараёнида сувнинг тежамли сарфланишида асосий ролни барг оғизчалари регуляцияси ўйнайди. Ўсимликдаги умумий сув миқдори унинг ўсиш функцияси бўлганидан, қурғоқчилик шароитида сув баланси ва органлардаги сув миқдори барқарорлигини сақлаб туриш барг оғизчалари назоратида бўлади. Кунгабоқар навлари ва дурагайларида турли сув режимларида ўсимлик баргларидаги оғизчалар сонини аниқлаш бўйича олган натижаларимиз 1-жадвалда келтирилган.

Сув билан оптимал таъминланганлик шароитида белгининг энг юқори кўрсаткичи Ак-12/95 навида (206,0 дона) қайд этилди энг паст кўрсаткич эса Тельс навида (176,0 дона) ни ташкил этди. Оддий дурагайларда энг юқори кўрсаткичи С-НС-Н-2011г. х КК-1 комбинациясида (211,0 дона), энг паст кўрсаткич эса Тельс х КК-1 комбинациясида (159,0 дона) ни ташкил этди.

Мураккаб дурагайларда энг юқори кўрсаткичи (Jant lower х КК-1) х (Ак-12/95 х КК-1) комбинацияларида (183,0 дона) қайд этилди энг паст кўрсаткич эса (С-НС-Н-2011х КК-1) х (С-Альстор х КК-1) комбинацияларида (155,0 дона) ни ташкил этди.

Моделлаштирилган қурғоқчилик шароитида ўрганилган генотипларда, яъни 7 та нав ва уларнинг 9 та дурагайларида оптимал сув режими вариантыга нисбатан ўсимликлар барги сатҳ бирлигига тўғри келувчи барг оғизчалари сони турли даражада ошди. Бунда белгининг энг юқори кўрсаткичи навлар гуруҳида Ак-12/95 (301,0 дона) аниқланган бўлса, энг паст кўрсаткич С-НС-Н-2011г ва Тельс навларида (мос равишда

256,0 ва 268,0 дона) қайд этилди. Оддий F₂ дурагайларидан Ак-12/95 х КК-1 комбинациясида 1 мм² барг сатҳига энг кўп (321,0 дона), Тельс х КК-1 комбинациясида эса энг кам (227,0 дона) барг оғизчалари тўғри келди 1.-жадвал.

1.-жадвал

Кунгабоқар навлари ва F₂- ўсимликларининг (мм²) барг оғизчалари сони (дона), мослашувчанлик (Кмос.) коэффицентлари

/р	Навлар ва дурагай комбинациялар	F ₂			
		О.Ф. (ЧДНС га нисбатан 70-72%)	М.Қ.(%) (ЧДНСга 48-50%)	Кмос., %	ўртача фарқ дона
.	КК-1	185±2,5	292±2,2	+ 57,8	+ 107
.	Тельс	176±3,0	268±3,5	+52,3	+92
.	С-Альстор	198±3,2	321±3,5	+62,1	+123
.	Jant lower	203±2,0	296±3,4	+45,8	+93
.	С-НС-Н-2011г	179±2,5	256±2,8	+43,0	+77
.	Ак-12/95	206±3,5	301±3,1	+41,4	+85
.	Сор Голлипс	186±3,0	269±3,5	+50,3	+92
.	Тельс х КК-1	159±3,0	227±3,6	+42,8	+68
.	С-Альстор х КК-1	177±3,5	249±3,3	+40,7	+72
0.	С-НС-Н-2011г. х КК-1	211±3,5	294±3,3	+39,3	+83
1.	Jant lower х КК-1	179±2,0	308±2,0	+72,1	+129
2.	Сор Голлипс х КК-1	176±3,0	268±3,5	+52,3	+92

3.	Ак-12/95 х КК-1	198±3,2	321±3,5	+62,1	+123
4.	(Jant lower х КК-1) х (Ак-12/95 х КК-1)	183±2,6	286±3,1	+56,3	+103
5.	(С-НС-Н-2011х КК-1) х (С-Альстор х КК-1)	155±2,5	264±1,9	+70,3	+109
6.	(Сор Голлипс х КК-1) х (Тельс х КК-1)	167±3,5	293±3,0	+75,4	+126

Шундай қилиб, сув билан оптимал таъминланганлик шароитига нисбатан сув танқислиги шароитида 1 мм² барг сатҳига тўғри келувчи барг оғизчалари сонининг ошиши навларда 22,4 % дан 89.26 % ни, оддий дурагайларида эса 33,5 % -66,9 % ни ташкил қилди.

Мослашувчанлик коэффицентлари кўрсаткичларига кўра, турли сув режимларига барг оғизчалари белгиси бўйича энг кучли таъсирчанлик С-Альстор навида (Кмос=+62,1%) ва Jant lower х КК-1, комбинацияларида (мос равишда Кмос=+72,1 %), энг кам таъсирчанлик эса Ак-12/95 навида (Кмос=+41,4 %) ва С-Альстор х КК-1 комбинациясида (Кмос=+40,7 %) қайд этилди.

Хулоса. Олинган маълумотлардан шундай хулосага келдик оптимал сув режимидагига нисбатан сув танқислиги шароитида барг сатҳи бирлигига тўғри келувчи барг оғизчалари сонининг турли даражада ошиши ўсимликнинг қурфоқчиликка мослашувчанлигининг ўзига хос анатомик мосланиши сифатида қаралиши, бунда барг сатҳи бирлигига тўғри келувчи барг оғизчалари сони кўпайсада, унинг ҳажми кичрайиб, сув танқислигида ортиқча транспирацияни камайтириш учун зудлик билан ёпилиш хусусиятига эга бўлиши мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Тухтаева С., Файзиев О.Р., Асанбаева М «Кунгабоқар ўсимлигига барглариининг таъсири» «Селекция ва уруғчилик бўйича илмий тадқиқотларни ташкил этишнинг муҳим йўналишлари» Республика илмий-амалий анжумани материаллари Тошкент 2013 йил 296-бет.

2. Остонақулов Т.Э., Халилов Н.Х., Луков М.Қ, Санаев С.Т “Такрорийэкинлар фаровонлик манбаи” “Қўлланма” Самарқанд 2017-йил.

3. Абдукаримов Д.Т., Остонақулов Т.Э., Луков М.К. Селекция ва уруғчилик практикуми. // «Зарафшон» нашриёти. Самарқанд, 1993. 150 б.

2. Аманова М., Рустамов А. Кунгабоқарнинг сермойли навлари. //Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги журнали. № 5. 2004. 24 б.
3. Аликулов Р. Ю., Халдаров Ш.М., Самиев Х.С. Уточнение формул водопотребления хлопчатника. //Тез.докл. I-съезда физиологов раст. Узбекистана. - Ташкент, 1991. 98 б.
4. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. М.:“Агропромиздат”, 1985. 251 б.
5. Абдул Джалил Хассан Мухамед Аль Харани. Эффективность парной и сложной гибридизации в улучшении селекционно - ценных признаков хлопчатника: Автореф. дис. канд. с/х. наук . - Ташкент, 1995. 19 б.